

YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARIGA AMAL QILISH VA EKOLOGIK XAVFSIZLIK

Mamatqodirova Charos, Mirsaidova Dilfuza

UBS Toshkent filiali BAK 23-01 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337180>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi yashil iqtisodiyot tamoyillariga amal qilishning ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish hamda atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari muhim o'rin egallashi asoslab beriladi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida ekologik muammolarni hal etishda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning ustuvor yo'nalishlari va amaliy mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida ekologik xavfsizlikni mustahkamlashda barqaror iqtisodiy rivojlanish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va davlat siyosatining muhim roli yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik muhofaza, resurslardan samarali foydalanish, yashil texnologiyalar, atrof-muhit, iqlim o'zgarishi, chiqindilarni boshqarish

Аннотация. В данной работе анализируется значение соблюдения принципов зелёной экономики в обеспечении экологической безопасности. Обосновывается, что в процессе перехода к зелёной экономике важное значение приобретают рациональное использование ресурсов, сокращение отходов, широкое применение возобновляемых источников энергии, а также охрана окружающей среды. Кроме того, рассматриваются приоритетные направления и практические механизмы внедрения принципов зелёной экономики в условиях Узбекистана для решения экологических проблем. В результате исследования раскрывается важная роль устойчивого экономического развития, внедрения инновационных технологий и государственной политики в укреплении экологической безопасности.

Ключевые слова: зелёная экономика, экологическая безопасность, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, охрана окружающей среды, эффективное использование ресурсов, зелёные технологии, окружающая среда, изменение климата, управление отходами.

Annotation. This thesis analyzes the importance of adhering to green economy principles in ensuring environmental security. It substantiates that during the transition to a green economy, rational use of resources, waste reduction, widespread utilization of renewable energy sources, and environmental protection play a crucial role. Furthermore, the study examines the priority areas and practical mechanisms for implementing green economy principles in Uzbekistan in order to address environmental challenges. The research highlights the significant role of sustainable economic development, the introduction of innovative technologies, and state policy in strengthening environmental security.

Keywords: green economy, environmental security, sustainable development, renewable energy, environmental protection, efficient resource use, green technologies, environment, climate change, waste management

Kishilarga nafas uchun yaroqli havo, ichimlik suvi, oziq-ovqat kerak. Bularning ishlab chiqilishi esa ekotizimlarning (har qanday makon – tabiiy umumiy ekotizimga joylashtirilgan ekotizim turidir) samaradorligiga borib taqaladi. Shunday qilib, iqtisodiyot tabiiy muhitni qo‘pmasdan rivojlanishda davom etishi kerak, negaki, bu ulkan bir halokatni vujudga keltirishi mumkin. Shu kabi fundamental tamoyildan kelib chiqib, “yashil” iqtisodiyot nazariyachilari iqtisodiy o‘rinish ortidan yugurmaslikni va kishilar o‘zlaridagi doimiy yuqoriga qarab o‘svuchi talablarni cheklashi kerakligini uqtirmoqda. Chunki, resurslar tanqisligi sharoitida ularni tamomila qondirishning ilojisi ham yo‘q. Bunday radikalizm o‘rinsiz tuyulishi mumkin, ammo u alohida olingan iqtisodiy siyosatda “yashil” iqtisodiyot tamoyillarining amalda qo‘llanishiga to‘siq bo‘lmaydi(1-rasm).

1-rasm. Yashil Iqtisodiyot tamoyillari

Ekologik xavfsizlik kishilik jamiyatining buguni va ertasi uchun dolzarbligi, juda zarurligi bois eng muhim muammolar jumlasiga kiradi. Bu muammolar amaliy tarzda hal etilsa, ko‘p jihatdan hozirgi va kelgusi avlod turmushining ahvoli va sifatini belgilash imkoniyatini beradi. Tabiiy muhitni muxofazalash uchun sarflanadigan xarajatlar miqdori uni shikastlab, qayta tiklashga ketadigan xarajatlarga nisbatan kamdir. Shuning uchun xavfli holatlarni oldindan bilish, tegishli choralarni ko‘rish, ekologiyaning asosiy vazifalaridan biridir. XX asrning ikkinchi yarmiga kelib xayot sharoitlarining yaxshilanishi, fan texnika inqilobi axoli sonining keskin ortishi «Demografik portlash»ga olib keldi. Axoli soninig o‘sishi, tabiatga ta’sirining kuchayishi natijasida maxalliy, regional, dunyo miqyosidagi global ekologik muammolar kelib chiqdi. Yadro energiyasidan keng foydalanila boshlandi, sayyoramizning xayot qobig‘i-biosferaning barqarorligiga jiddiy putur yetdi, o‘rmonlarning maydoni qisqardi, cho‘llashish, turlar sonining keskin kamayishi, atrof-muhitning kuchli ifloslanishi avj oldi. Bugungi kunda umumbashariy muammolarning ba’zi bir guruhlari mavjudki, ularni xal qilishning o‘zidayoq butun planetamizdagi ijtimoiy hayotning keyingi ming yillikdagi aniq manzarasini chizib berish uchun xal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Bunday muammolar shartli ravishda uch guruhga ajratiladi:

Birinchidan, hozirgi paytdagi mavjud ijtimoiy kuchlar o‘rtasidagi ziddiyatli munosabatlar (ijtimoiy-iqtisodiy sistemalar o‘rtasidagi, mintaqaviy ziddiyatlar, davlatlar, milliy va diniy nizolar va h.k.) bo‘lib, bular shartli ravishda «intersotsial» muammolar deb hisoblanadi. Ular urush va tinchlik, mehnat resurslaridan foydalanish darajasi va shu kabilarni ham qamrab oladi.

Ikkinchidan, «Inson va jamiyat» o'rtasidagi munosabat bilan bog'liq muammolar bo'lib, bularga ilmiy-texnika taraqqiyoti (ITT); maorif va madaniyat; aholi ko'payishining tez sur'atlar bilan ildam ketishi («Demografik portlash», kishilar salomatligini saqlash, kishi organizmining nihoyatda tez o'zgarib borayotgan ijtimoiy muhitga moslashishi) shuningdek, insoniyatning kelajagi kabi masalalarni kiritish mumkin.

Uchinchidan, «inson — tabiat» munosabatlariga esa xomashyo resurslarini tejash, aholini oziq — ovqat va ichimlik suvi bilan ta'minlash, tabiatni muhofaza qilish kabi muammolar kiradi. Bu muammolar ijtimoiy omillar tasirida vujudga keladi, ularni xal qilishda esa ijtimoiy omillarning o'rnini va ahamiyatini to'g'ri anglagan holdagina masalaning tub mohiyatini tushunish mumkin. Xuddi shuningdek, sof ijtimoiy global muammolarning yechimida tabiiy omillarning bu jarayonga bevosita ulanib ketishini ham nazardan soqit qilmaslik kerak.

Ekologik xavflarning oldini olish chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalarni hal etish zarur[2]:

-tabiiy resurslardan, shu jumladan suv, yer, mineral-xomashyo va biologik resurslardan oqilona va kompleks foydalanish;

-ishlab chiqarishda ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va texnologik jarayonlarni takomillashtirish hisobiga havo muhiti, suv va yer resurslarining ifloslanishini bosqichma-bosqich kamaytirish;

-atrof tabiiy muhitni muntazam baholash va uning ijtimoiy-ekologik holati prognozini tuzish uchun atrof tabiiy muhit monitoringi mexanizmini takomillashtirish;

-ekologik ofat mintaqasida — Orolbo'yi va mamlakatning boshqa ekologik jihatdan noqulay hududlaridagi ekologik holatni tiklash va sog'lomlashtirish chora-tadbirlari kompleksini amalga oshirish;

-aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash va yirik shaharlar va aholi punktlaridagi kanalizatsiya tarmoqlari tizimlari va tozalash inshootlarini yaxshilash; atrof tabiiy muhit muhofazasi sohasida ilmiy-texnik salohiyatni rivojlantirish hamda fan va texnika yutuqlaridan foydalanish;

-muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tarmoqlarini rivojlantirish va kengaytirish; atrof tabiiy muhit muhofazasi, ekologik ta'lim va barqaror rivojlanish maqsadlaridagi ta'lim, shuningdek ekologik bilimlarni targ'ib qilish sohasida tabiatni muhofaza qilish qonunchiligini va me'yoriy-uslubiy asosni takomillashtirish;

-ekologik muammolarni hal etishda mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish.

Ekologik xavfsizlikni ta'minlashning asosiy yo'nalishlari[3]:

-aholi va davlat uchun yashash muhiti va ekologik xavfsizlik darajasining kafolatlangan va qulay shart-sharoitlarini yaratish;

-iqtisodiyot tarmoqlarini ekologizatsiyalashtirish, texnologik jarayonlarni va tabiatni muhofaza qilish faoliyatini takomillashtirish;

-atrof-muhitning ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati chiqindilari bilan ifloslanishining oldini olish;

-atrof tabiiy muhit muhofazasi va tabiatdan foydalanish, ekologik ta'lim va barqaror rivojlanish maqsadlaridagi ta'lim sohasida tabiatni muhofaza qilish qonunchiligini va me'yoriy-uslubiy bazani rivojlantirish;

-tabiatni muhofaza qilish faoliyatini takomillashtirish va tabiiy muhitni transchegaraviy ifloslanishining oldini olish bo'yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

Ekologik xavfsizlik darajasining kafolatlangan va qulay sharoitlarini yaratishdagi asosiy vazifalar:

- ekologik jihatdan noqulay hududlarda ekotizimlarni barqarorlashtirish va ularni tiklash;
- atrof-muhitning atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar tashlamalari va oqovalari bilan ifloslanish darajasini kamaytirish;
- aholini sifatli ichimlik suv bilan ta'minlash;
- atrof tabiiy muhit holati to'g'risidagi ishonchli ma'lumot bilan ta'minlash;
- muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni rivojlantirish va kengaytirish.

Tabiiy muhitni muhofazalashda inson faoliyati ta'siridagi Yer qobig'ining ustki qismini tashkil etgan tog' jinslarini, tuproqlarni va yer osti suvlarini zararli moddalar bilan ifloslanishidan, yer sathi tuzilishining o'zgarishidan, surilma, cho'kish, sel, tuproq eroziyasi yoki sho'rlanish, botqoqlanish, yer qimirlash kabi salbiy jarayonlardan saqlash, chora-tadbirlar belgilash, hamda yer osti qazilma boyliklaridan omilkorlik bilan foydalanish tabiiy muhitni muhofazalashning geoekologik asoslari hisoblanadi. Keyingi yillarda ekologik muhit yomonlashgan hududlarda maxsus geoekologik qidiruv va xaritalash ishlari o'tkazilmokda.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, ekologiyaning salbiy o'zgarishlari oqibatlarining asosiy sabablaridan biri yer, suv, mineral xom ashyolardan foydalanish prinsiplarini buzilishidir. Aynan shu buzilgan prinsiplar xalq xo'jaligining kam samarali-ekstensiv yo'ldan borishi uchun qulay sharoit yarataolmadi, resurslarni tejaydigan texnika va texnologiyaning keng joriy qilinishiga to'sqinlik qildi, shuningdek, atrof muhitga zarar yetkazgan holda rejani bajarish kabi g'ayri ekologik yondoshuvni keltirib chiqardi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-oktyabrdagi “2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida” PQ-4477-sonli Qarori.
2. Qosimjonov Ikromjon Qosimjon o'g'li, Raimberdiyev Samandar Sherzod o'g'li. (2025, October 27). "AQLLI" INFRATUZILMALAR VA ULARNING ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDAGI SAMARADORLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17458492>
3. <http://www.uznature.uz/> - O'zbekiston Respublikasieкологиya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi.